

ИҚТИСОДИЁТДА ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИХАЛАРИНИ МОНИТОРИНГИГА БЎЛГАН ЁНДАШУВЛАР КОНСЕПСИЯСИ

Йўлдошев Шухратмирза Турсунбой ўғли

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг “Лойиҳа бошқаруви” мутахассислиги
ТИНГЛОВЧИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935516>

Аннотация

Ўзбекистонда инвестициялар фаолиятини ҳозирги ҳолати, инвестиция, уни моҳияти, иқтисодий характери кенг ёритилган Шу билан бирга, инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш мониторингини такомиллаштиришда мамлакат бажариши керак бўлган ишлар, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш мониторингини такомиллаштиришда таъсир этувчи омиллар, инвестицияларни мониторинг қилишдаги бешта асосий талаблар ҳамда инвестицияларни мониторинг қилиш ва бошқариш босқичлар келтирилган.

Калит сўз: инвестиция, лойиҳа, мониторинг, инвестицион лойиҳа, инвестицион лойиҳалар мониторинги.

Ўзбекистон мустақил давлат яъни Ўзбекистон Республикаси мақомига эришгандан сўнг мамлакат иқтисодиётини шакллантириш ва ривожлантиришнинг турли хил хусусиятларини ҳисобга олиб ўзининг йўналишини белгилаб олди ҳамда ушбу йўл бўйлаб ўзининг иқтисодий ривожидида давом этмоқда.

Ҳозирги кунда ривожланган ва такомиллаштирилаётган инвестицион фаолиятнинг йўлга қўйилишида давлатимиз томонидан олиб борилаётган оқилона инвестиция сиёсатининг натижаларидан бири юртбошимиз таъкидлаб ўтганларидек, “Биз фақат инвестицияларни фаол жалб қилиш, янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ҳисобидан иқтисодиётимизни жадал ривожлантиришга эришамиз. Иқтисодиётдаги ижобий натижалар эса ижтимоий соҳада тўпланиб қолган муаммоларни тизимли ҳал этиш имконини яратади”¹.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 9 декабрдаги “Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги қайта таҳрирдаги қонунида инвестиция тушунчасига қуйидагича таъриф бериб ўтилган яъни: Инвестиция-иқтисодий ва бошқа фаолият объектларига киритилган моддий ва

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Sh.M. Мирзиёевнинг “2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий мажлисга мурожаатномаси.” // “Тошкент оқшоми” газетаси, 2018 йил 29 декабр, 250-сон.

номоддий неъматлар ҳамда уларга доир ҳуқуқдир² дейилади. Шундай қилиб, “Инвестиция” деганда келажакда самарали натижа олиш ёки ижтимоий фойдага эришиш учун қонуний тартибда иқтисодиётнинг турли тармоқларига сармоядорлар ёки давлат томонидан киритиладиган барча турдаги мулкӣ, молиявий ва интеллектуал бойликлар тушунилиши мумкин. Ушбу бойликларнинг барчаси инвестицияларни шакллантиришда муҳим ҳисобланиб, уларнинг умумий ҳолатига ўз таъсирини ўтказиб туради. Бойликларнинг шаклланиши эса мамлакатда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг самарасини кўрсатиб туради ва уларнинг натижаларини янада яхшилашга хизмат қилади.

Бошқача айтганда, инвестициялар – турли хил мулкчиликнинг шаклларидаги молиявий, мулкӣ ва интеллектуал бойликларни иқтисодий – ижтимоий самарадорликка эришиш учун муомалага киритиш ҳамда йўналтиришдир.

Иқтисодий категория сифатида инвестициялар қуйидагича характерланиши мумкин:

- капитални кўпайтириш учун маблағларни тадбиркорликнинг деярли барча объектларига жалб қилиш, йўналтириш ва киритиш ҳисобланади;

- лойиҳаларни амалга ошириш жараёнида инвестицион фаолият иштирокчилари ўртасидаги ўзаро вужудга келадиган иқтисодий муносабатлар сифатида ҳам кўриш мумкин.

Асосий фондга инвестициялар асосан капитал қўйилма кўринишида амалга оширилиши мумкин, ҳамда янги қурилишга, кенгайтиришга, реконструкцияга ва фаолият кўрсатаётган корхоналарни техник қайта жихозлашга, ускуналар, лойиҳа учун зарур хом-ашёни сотиб олишга қилинадиган харажатлар йиғиндисидир. Иқтисодий фанлар ва амалиётда “инвестиция” ва “капитал қўйилма” терминлари маънодош яъни синоним сўзлар эмаслигини кўп бора таъкидлаб ўтилмоқда. Инвестициялар капитал қўйилмага нисбатан анча кенг маънога эга тушунча эканлиги исботланган.

Ғарб адабиётларида инвестиция термини ҳақида сўз борганда биринчи эътибор фонд бозорлари ва биржаларга қаратилади, чунки этакчи ривожланган мамлакатларда инвестициялар, асосан, қимматли қоғозлар кўринишида бўлиб асосан шу шаклда амалга оширилади.

Инвестиция тушунчасига ягона ва тўлиқ таъриф бериш анчагина

² Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 9 декабрдаги “Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонунини. 2-модда.

қийин ҳисобланади. Иқтисодий фанларда ва амалий фаолиятнинг турли жабҳаларида инвестицияларнинг мазмуни ҳамда уларнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд деб учраган. Иқтисодиётда инвестициялар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишда янги техника ва технологияларга, биноларга шу билан бирга моддий ва номоддий захиралар ҳажмининг ортиши учун қилинадиган харажатлардан ташкил топади ва умумий харажатларнинг бир бўлаги сифатида намоён бўлиши ҳам мумкин.

Инвестициялар - айнан аниқ бир белгиланган даврда истеъмол қилинмаган ва келажакда аниқ истеъмол қилинадиган иқтисодиётдаги капитал қўйилмаларнинг кўпайишини таъминлашга кўмаклашувчи ялпи ички маҳсулотнинг бир қисми ҳисобланади.

Ишлаб чиқариш назарияси ва макроиқтисодиётга эса инвестициялар янги капитални яратиш, шакллантириш ҳамда мавжудларини кўпайтириш жараёни ҳисобланади.

“Инвестициянинг иқтисодий моҳияти - бу асосий ва айланма капитал корхонани ташкил этиш, реконструкция ёки техник қайта қуроллантиришга сарфлаш; молиявий инвестиция бўйича - инвесторнинг молиявий капиталини ошириш мақсадида унинг инструментларидан фойдаланиб, маблағларни акция, облигация, банк депозитларига ва бошқа қимматли қоғозларга қўйишдир. Инвестиция кенг маънода юритилиб, бу инвестицион жараёндаги ҳудуд ёки мамлакатдаги молия тизимини эволюцион жараёнининг ҳозирги ҳолати билан изоҳланади. Инвестиция сўзи дунёнинг ривожланган мамлакатлари (АҚШ, Канада, Буюк Британия, Япония)да фонд бозорларига кўпроқ эътибор қаратилиб, инвестициялаш қимматли қоғозлар ёрдамида амалга оширилади деган тушунчалари мавжуд. Бошқача сўз билан айтилганда портфел инвестиция сўз билан юритилади”³.

Инвестициялар ҳажмига инфляция суръатлари ҳам жиддий таъсир кўрсатади. Бу кўрсаткич юқори бўлса инвесторнинг келажакдаги даромади қадрсизланади ва инвестицияларни рағбатлантирувчи омиллар ҳам камайиб кетишига олиб келади. Инвестициялар турли хил шаклларда амалга оширилиб, уларни таҳлил қилиш, режалаштириш алоҳида хусусиятларини инобатга олган ҳолда йўналишларга ажратиш мумкин бўлади. Биринчидан, қўйилиш объекти бўйича инвестицияларни реал ва молиявий инвестицияларга бўлиб оламиз. Реал инвестициялар улар молиявий маблағлар корхона ҳисобидаги моддий ва номоддий

³ Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник – 2 – е издание – СПб: “Питер” 2009, -348 с.

бойликларга йўналтирилади. Моддий инвестициялар эса асосий фонднинг маълум бир қисмларини сотиб олиш бўлиб, инвестицион лойиҳалар ва инновацион инвестициялар таркибида иштирок этади.

Шу сабаб шахсий маблағлар билан қарзга олинган маблағ бир мақсад учун ишлатилади. Қарзга олинган маблағларда инвесторнинг вазифасини ўз зиммасига кредит бераётган банклар бажаради.

Номоддий инвестициялар номоддий бойликлар пайдо бўлаётганда амалга оширилади ва кадрлар салоҳиятини ошириш, илмий тадқиқот ва тажриба - конструкторлик лойиҳаларида, янги маҳсулотлар ва хизматларни яратишга йўналтирилган бўлади.

Фан-техника ривожланиши ва янги босқичга қадам қўйиши билан интеллектуал солоҳият дунё ишлаб чиқаришига таъсир этувчи энг кучли омилга айланди. XX асрда фан, ишлаб чиқаришни ривожлантириш, инсон билимини шакллантириш ва ривожлантириш учун сарф қилинган инвестицион маблағлар ошди. Шу боис дунёда инвестициялар таркибида илмий тадқиқот, турли хил изланишлар, илм-фан, таълим, кадрлар малакасини ошириш учун сарфланадиган харажатлар ўсмоқда. АҚШ, Япония ва бошқа ривожланган мамлакатларда фан ва илмий изланишга жалб қилинадиган хусусий ва хорижий инвестицияларнинг ўсиш суръатлари асосий фондларга сарфланадиган инвестициялардан кўпроқ ҳисобланади.

Чунки мамлактнинг келажагини илм фан, интеллектуал солоҳият белгилаб бериши ҳаммага аён бўлиб улгурган. Жаҳон бозорига кириш, маркетингни ривожлантириш, аниқ ва ишончли ахборот билан таъминланганлик, юқори даражадаги ахборот технологияси тизимларидан фойдаланиш, тажрибали ва сифатли кадрларга эга бўлиш ҳамда ушбу соҳа бўйича дунёдаги ривожланган мамлакатлар қаторига киришни талаб этади. Шунинг учун жадал суръатлар ва юқори темплар билан ривожланган инвестицияларнинг ичида фан, техника, таълим, кадрларни қайта тайёрлашга йўналтирилган инвестицияларнинг ўрнини ошириш зарур.

Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш мониторингини такомиллаштиришда мамлакат қуйидагиларни бажариши лозим:

- иқтисодиётнинг келажақдаги фаолияти учун истиқболли ва яхши ишлаб чиқилган режага эга бўлиши керак;
- дунё миқёсида юқори даражадаги нуфузга эга бўлиши лозим;
- мамлакат очиқ аниқроғи шаффоф сиёсатни олиб бориши лозим;

- мамлакатнинг сиёсий ҳолати барқарор бўлиши шарт.

Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш мониторингини такомиллаштиришда қуйидаги омиллар таъсир кўрсатади:

1. Ижтимоий омиллар:

- хусусий мулк ва хорижий инвестицияларга бўлган маҳаллий аҳолининг муносабати;
- ишчилар қатламининг ижтимоий фаоллиги;
- жамиятдаги демократик онгнинг яхлитлилик даражаси;
- умуман барча қатламдаги аҳолининг интеллектуал салоҳияти;
- жамиятни ижтимоий ривожлантириш бўйича илғор ғояларнинг мавжуд эканлиги;

2. Иқтисодий омиллар:

- иқтисодиётнинг умумий ва барқарор ҳолати;
- инфляция даражасининг бир маромда белгиланган параметрларда бўлиши;
- кредит ҳажми ва фоиз ставкаси;
- иқтисодий ва фаол бўлмаган ишчи кучидан фойдаланиш тартиби;
- валюта курсининг белгиланган меъёрда сақланиб туриши;
- маълум бир маҳсулот ёки хизмат турига нисбатан ички ва ташқи бозордаги талаб ҳамда таклиф ўртасидаги муносабат;
- солиқ имтиёзлари ва солиқ юкини энгиллаштириш имкониятлари;
- божхонадаги имтиёзлар.

3. Сиёсий омиллар:

- сиёсий барқарорлик, яъни ҳар бир мамлакатда ҳукм сураётган тинчлик ва осойишталик даражаси;
- халқаро келишувларга риоя қилиш ва уларга амал қилиш даражаси;
- давлатнинг иқтисодиётда тутаётган ўрни;
- давлат органларининг самарали фаолият олиб бораётганлик даражаси;
- инвестицияларга нисбатан давлатнинг инвестицион сиёсати;
- давлатнинг турли халқаро биржаларда иштирок этиши ва битимларга эга бўлишлилик даражаси.

Юқоридаги омиллар инвестицияларни мониторинг қилишда ва уларни бошқаришда муҳим рол ўйнаб иқтисодиётга сезиларли таъсир ўтказиб туради.

Киритилган чет эл инвестицияларини мониторинг қилишда энг

аввало:

- инвестиция фаолияти субъектларнинг эркинлиги ва ташаббускорлигини тўлиқ таъминлаш;
- маълум бир соҳани ривож учун киритилаётган моддий ва номоддий бойликларга инвестиция мақомини бериш;
- қонун билан белгиланган тартибдаги инвестиция фаолиятини амалга ошириш учун зарур шарт-шароитлар ва имкониятларнинг яратилиши зарур ҳисобланади.

Инвестицияларни мониторинг қилишда 5 та асосий талаблар.

1. Мамлакатдаги кучли ва деярли мукамал ҳолатга яқин бўлган инвестицион мутахассисларнинг мавжудлиги;

2. Мамлакатдаги ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ва кўрсатилаётган хизматларнинг жаҳон бозорларидаги бошқа худди шундай маҳсулот ва хизматларга нисбатан таққослаганда рақобатбардошлиги жиҳатдан устунроқ бўлиши лозим;

3. Мамлакат жаҳон бозорининг катта ҳажмда бошқа ҳеч қайси мамлакатда мавжуд бўлмаган маҳсулот ёки хизматларни кўрсатиб эгаллаши лозим;

4. Яққол мавжуд ёки келажакда мавжуд бўлиши мумкин бўлган қонуний ва ноқонуний тўсиқларни бартараф этиш чораларини кўриш;

5. Келажакда мамлакатнинг маълум муддатга мўлжалланган ривожланиши учун аниқ режа ва дастурга (стратегия) эга бўлиши керак.

Инвестицияларни мониторинг қилиш ва бошқариш бу мамлакат миқёсидаги инвестицион фаолиятнинг асосидаги бошқарув қарорларини амалга ошириш бўйича усуллар ва тамойилларнинг мажмуаси ҳисобланади.

Инвестицияларни мониторинг қилиш ва бошқаришда қуйидаги босқичлар асосида амалга оширилади:

- олдинги давр учун инвестицион жараёнларни баҳолашдан иборат;
- келажакдаги капитал қўйилмаларнинг ҳажмини ҳисоблаб чиқиш;
- инвестицион фаолиятга инвестицияларнинг қандай шаклда киритилиши аниқлаш;
- мамлакт иқтисодиётига керакли инвестицион ва амалга ошадиган лойиҳаларни танлаш;
- кутилаётган инвестицион рисклар ва инвестицион фаолиятнинг самарадорлиги таҳлили;
- энг охирги босқич бу инвестицион лойиҳанинг амалга ошиши,

яъни унинг мониторинги ва назоратини ўз ичига олади.

Инвестицияларни мониторинг қилиш бу турли хил хатарлар, муаммолар, инвесторларнинг манфаатлари ва эҳтиёжларини қондириш мақсадида ҳамда келгусида давлатнинг фойда олиши учун профессионал ёндашув ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда мамлакатда инвестицияларни мониторинг қилиш ва ҳолисона бошқариш концепсиясининг асосида қуйидаги муҳим ёндашувлар мавжуд:

- инвестицион фаолиятни танлаш жараёни сифатига, инвестицион ресурслар жалб қилиш ва асослаш ҳамда инвестициялаш механизмини инвестицион фаолиятни амалга ошириш мақсадида фойдаланиш зарур.
- инвестицияларни мониторинг қилиш ва бошқариш объектнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолаш билан амалга оширилади;
- турли хил тармоқларга киритилган инвестицияларни мониторинг қилиш усуллари танланаётганда инвестициялаш жараёнида иштирок этаётган инвесторнинг манфаатлари ҳамда мамлакатнинг манфаатларига мос келишини инобатга олиш лозим;
- ҳукумат томонидан лойиҳаларни инвестициялашда аҳоли ва давлат оладиган натижалардан манфаатдор бўлиши шу билан бирга ижтимоий муаммоларни ҳисобга олиш талаб этилади.

Ушбу ёндашувлар натижасида инвестицияларни мониторинг қилиш ва бошқариш концепсияси ҳақидаги фикр ва мулоҳазаларни умумлаштирган ҳолда, шуни айтиш лозимки ҳар бир концептуал ёндашув мамлакат иқтисодиётини юксалтиришга хизмат қилиши ва янада ривожланиши учун замин яратиши шарт.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Sh.M. Мирзиёевнинг “2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий мажлисга мурожаатномаси.” // “Тошкент оқшоми” газетаси, 2018 йил 29 декабр, 250-сон.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 9 декабрдаги “Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. 2-модда.
3. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник – 2 – е издании – СПб: “Питер” 2009, - 348 с.
4. Batirovich, Alimov Bahodir, and Ablazov Shohruh Abdukahharovich. "ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON THE PRINCIPLES OF COOPERATIVE RELATIONS AND

- INTEGRATION." EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research (ARER) 9.9 (2021): 1-1.
5. Shokhazamiy, S., & Alimov, B. (2019). Methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting of the accounting balance in terms of the interests of investors of insurance companies. International Journal of Research in social sciences, 9(7), 652-672.16.
6. Alimov, B. (2019). Uzbekistan-EUROPE AND CENTRAL ASIA-P144856-Improving Pre-primary and General Secondary Education Project-Procurement Plan.
7. Alimov, B. (2016). Ўзбекистон республикаси давлат ҳокимияти тизимида президент ва бош вазир муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари. О 'zbekiston qonunchiligi tahlili, (4), 27-31.
8. Alimov, B. B. (2021). THEORETICAL ISSUES OF BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTITY. Архив научных исследований, 1(1).
9. Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. International Finance and Accounting, 2020(5), 24.
10. Shoha'zamiy, S., & Alimov, B. (2019). Суғурта компаниялари инвесторлари манфаати позициясидан бухгалтерия балансини комплекс ретропрогноз таҳлил қилиш методи. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (4), 172-189.

